

La biblioteca del Seminario Metropolitano de Badajoz (I)

Libros del siglo XVI impresos
en España

FRANCISCO TEJADA VIZUETE

*Licenciado en Filosofía y Teología, Doctor en Filosofía y Letras
Director y Profesor del C.S.E.T. de Badajoz,*

MARÍA GUADALUPE PÉREZ ORTIZ

Doctora en Documentación

Hace sólo unos años que el fondo antiguo de la biblioteca del Seminario Metropolitano de San Atón de Badajoz (hasta el siglo XIX inclusive) forma parte del *Catálogo del Patrimonio Bibliográfico Español*. El número de ejemplares de referido fondo se eleva a 11.249 volúmenes, lo que supone casi un 30% de los 40.000 registrados en la misma biblioteca. Somos conscientes de la importancia que este fondo ya catalogado puede cobrar, particularmente para quienes se afanan en estudios concretos sobre el libro, ya que han de enfrentarse todavía con las dificultades que acarrea "la práctica inexistencia de catálogos de las bibliotecas de la Iglesia (en general) y privadas"¹.

1. Cfr. AZNAR GRASA, José Manuel: "La ilustración del libro impreso en Salamanca. Siglos XV y XVI", en *El libro antiguo español. Actas del segundo Coloquio internacional (Madrid), USA*, BNM, SEHL, 1992, pp. 61-95, p. 64.

Observaciones generales

De cómo se fuera conformando esta notable biblioteca de la región extremeña, primera que tuviera en Badajoz carácter público en sus momentos fundacionales², hemos tratado en otro lugar³; pero será el citado *Catálogo* el que nos permita llegar ahora con mayor precisión a las personas e instituciones religiosas que la dotaron de sus fondos antiguos. Desaparecida casi en su totalidad la que donara a la Catedral pacense el canónigo y bibliófilo don Alonso Martel († 1536), deán de aquella, algún que otro ejemplar de la misma se localiza ahora en la Biblioteca del Seminario⁴. Más generoso resulta, por el contrario, el número de obras pertenecientes a la del canónigo e historiador de la ciudad de Badajoz don Juan Solano de Figueroa († 23-XI-1684); biblioteca que, tras haberla donado su dueño a los jesuitas de la ciudad, vendría a engrosar finalmente, con la de éstos, los fondos de la del Seminario, tras la expulsión de la Compañía.

Pretendemos, en este y sucesivos trabajos, acercarnos a determinados aspectos de los libros del siglo XVI, una vez examinados con cierto pormenor los 158 volúmenes impresos en España en la citada centuria; cantidad menor que la que ofrecen los libros impresos en Francia en la misma época: 171. Se da la circunstancia de que algo más de la mitad de los volúmenes indicados, un total de 80, se imprimieron en Salamanca, ciudad a la que siguen, en este orden, Alcalá de Henares, con 20 volúmenes, y Madrid, con 17, mientras que de la cercana Sevilla tan sólo se registran 2. Son datos, desde luego, que corroboran de algún modo la importancia de la producción salmantina de libros en el siglo XVI —también la de Alcalá—, señalada por todos los investigadores

2. BLANCO COTANO, Mateo: *El primer centro universitario de Extremadura. Badajoz 1793. Historia pedagógica del Seminario de San Atón*, Badajoz, 1998, pp. 218-222.

3. TEJADA VIZUETE, Francisco: "La Biblioteca del Seminario de Badajoz" en BARRENA GÓMEZ, Diego: *El Seminario Archidiecésano de San Atón en la Cañada de Sancha Brava, 1927-2004*, Badajoz, 2006, pp. 113-119; PÉREZ ORTIZ, Guadalupe - TEJADA VIZUETE, Francisco: "La Biblioteca del Seminario Metropolitano San Atón de Badajoz", en *Vitela*, n° 10, Badajoz (2007), 4-8.

4. SOLÍS RODRÍGUEZ, Carmelo: "La Biblioteca de D. Alonso Martel, deán de la Catedral de Badajoz († 1536)", en *Memorias de la Real Academia de Extremadura*, III, Badajoz, 1996, pp. 343-386.

del tema⁵, aunque también vienen a indicarnos, más allá de las circunstancias antes señaladas, relativas a la conformación de los fondos de la Biblioteca, la importante relación que debía darse en estos momentos entre estudiantes y estudiosos pacenses, clérigos sobre todo, y la Universidad de Salamanca —relación que, en el siglo XVIII, resulta máxima—, frente a la escasa o nula con Sevilla.

Tema no ajeno a esta presentación es el relativo a la cantidad alcanzada por libros impresos en lengua castellana y las materias sobre las que tratan (véase Apéndice). La contabilidad de lo primero es fácil, pudiendo aseverarse que algo más del 24% lo hacen en nuestra lengua, frente al sobrepasado 75%, que lo hace en la lengua latina: se hacía preciso ya atender a una masa de lectores incapaz de entender los escritos en latín; pero predominaban todavía, con mucho, los lectores que, por razones profesionales o formación universitaria leían, escribían y hablaban la lengua del Lacio. En cuanto a las materias, nuestro listado ofrece los que siguen: dos libros de ciencia, sobre astronomía y geometría (nº 16 y 17); uno de filosofía (nº 50); tres de derecho (nn. 18, 19, 101), aunque podrían añadirse los que, siendo también de la materia de leyes (las Partidas), se incluyen en el apartado de literatura (nº 101 y 102); cuatro de historia: la crónica de Juan II y los tres volúmenes de los Anales de Aragón (nn. 57 y 156-158), aunque también podría incluirse la *Historia de las guerras civiles de los romanos* (n. 21), catalogada entre los fondos clásicos. El resto, hasta los treinta y nueve del total, portan la signatura, muy genérica, correspondiente a Teología, pudiendo significarse en ella los escritos de carácter apologético (nº 36), los de teología moral, relacionados con el sacramento de la penitencia (nn. 62, 104, 144, 145), los de teología espiritual (nn. 54, 147, 149, 155) y los de teología pastoral (nn. 5, 60, 86, 87, 96, 141).

Impresores del siglo XVI en España

No es propósito nuestro abundar en aquellas cuestiones relativas al mundo de la producción e historia de la imprenta de cada una de las ciudades en las que fueran impresos nuestros libros; cuestiones en las que somos particularmente

5. CACHEDA BARREIRO, Rosa Margarita: "Mecenas, impresores y artistas. Su papel en la edición de los libros en la segunda mitad del siglo XVI", en *Espacio, Tiempo y Forma*. Serie VII, Hª del Arte, t. 15, 2002, p. 121.

deudores de la generosa bibliografía existente, sea de carácter general, sea de carácter particular⁶. Queremos, sin embargo, adelantar ya algunas referencias, que nos serán luego de utilidad, sobre algunos de los impresores que recoge el listado (Apéndice), ordenado alfabéticamente según lugares de edición.

En Alcalá de Henares *Juan Gracián* es el impresor de la segunda mitad de siglo más representado en nuestra muestra, aunque se da la particularidad de que cuatro de las nueve obras recogidas fueron impresas en su casa una vez difunto, por su viuda o herederos. El trabajo más antiguo de Juan Gracián en nuestro listado, a cuya marca tipográfica tendremos ocasión de referirnos, data de 1572 (nº 15). Pero en la producción alcalaína cobran más importancia los miembros de la familia del celebrado impresor de *La Poliglota de Alcalá o de Cisneros*, Arnaldo Guillén de Brocar⁷: contamos con cuatro tempranas referencias, debidas a su hijo *Juan Brocar* (nn. 3, 10, 11, 12) y una bastante posterior del cuñado de éste, Andrés de Angulo (nº 14). Cuatro son igualmente los impresos de *Juan Íñiguez de Lequerica*, del que destacaremos alguna de sus portadas (nn. 2 y 4). La distancia no es óbice para contar con cinco impresos de Barcelona, uno del alcalaíno *Sebastián de Cormellas*, impresor que se adentra en el siglo XVII⁸, y cuatro de *Jaime Cendrat*, quien,

6. De carácter general, baste citar ESCOLAR SOBRINO, Hipólito: *Historia del libro español*, Gredos, Madrid, 1998. En cuanto a estudios más particulares me permito recoger tan sólo algunos títulos, siguiendo el orden alfabético de las ciudades citadas, del abundante repertorio bibliográfico señalado: MARTÍN ABAD, Julián: *La imprenta en Alcalá de Henares, (1601-1700)*, Arco/Libros, Madrid, 1999; GARCÍA MORALES, Justo: *La imprenta en Burgos, Caja Burgos*, 1991; ALFARO TORRES, Paloma: *La imprenta en Cuenca (1528-1679)*, Madrid, 2002; CAMPO, José del: *Historia de la imprenta en Madrid*, Madrid, 1935; PÉREZ PASTOR, Cristóbal: *La imprenta en Medina del Campo*, Valladolid, 1992; RUIZ FIDALGO, Lorenzo: *La imprenta en Salamanca (15001-1600)*, Madrid, 1994; BÉCARES BOTAS, Vicente: *Guía documental del mundo del libro salmantino del siglo XVI*, Fundación Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, Libros singulares 7, 2006; GRIFFIN, Clive: *Los Cromberger: la historia de una imprenta del siglo XVI en Sevilla y Méjico*, Madrid, 1991; HAZAÑAS Y LA RUA, Joaquín - BERMÚDEZ PLATA, Cristóbal: *La imprenta en Sevilla: noticias inéditas de sus impresores desde la introducción del arte tipográfico en esta ciudad hasta el siglo XIX*, Sevilla, 1945; PÉREZ PASTOR, Cristóbal: *La imprenta en Toledo: descripción bibliográfica de las obras impresas en la ciudad imperial desde 1483 hasta nuestros días*, Madrid, 1887; MARSÁ, María: *Materiales para una historia de la imprenta en Valladolid (siglos XVI y XVII)*, Universidad de León, 2007.

7. Cfr. ESCOLAR SOBRINO, *op. cit.*, *Historia del libro español*, pp. 120-122.

8. Cfr. RONCO LÓPEZ, María Milagros, "Relaciones de la imprenta barcelonesa con la castellana en el siglo XVII: el impresor Carlos Sánchez Brevo", en *Documentación de las Ciencias de la Información*, 2000, nº 23, pp. 149-153.

partiendo del Ave Fénix, nos deja en el colofón de una de sus obras un curioso emblema (nº 24).

Burgos, Cuenca, Granada y Logroño tienen también, aunque pequeña, representación en esta muestra. Signifiquemos la impresión en Granada de las *Introducciones in Latinam Grammaticam* de Nebrija por sus hijos Sancho y Sebastián⁹ en 1558 (nº 33), quienes en el precioso grabado de portada introducen la característica Y, o ypsilon, en señal de homenaje a Isabel la Católica, y el único ejemplar logroñés, debido al francés Matías Marés, quien antes había ejercido en Salamanca y Burgos (1566-1576), trasladándose luego a Bilbao, donde, durante diez años, pudo aplicarse el título de “primer impresor de Vizcaya”¹⁰.

La imprenta madrileña, que no comenzará hasta la sexta década del siglo, está representada por 17 títulos, posteriores a 1580, de los que 8 serán impresos por el librero salmantino *Pedro Madrigal*, cuyas ediciones corren desde 1587 (nº 48) a 1600 (nº 37). Los herederos del alcalaino Juan Íñiguez de Lequerica nos ofrecen un ejemplar (nº 42). De Alcalá procedían también los *Sánchez*, cuyo progenitor, *Francisco*, nos deja un título (nº 46) y dos el hijo, *Luis* (nn. 39, 43).

Como dijimos, la imprenta en Salamanca es la que nos ha dejado más ejemplares españoles del siglo XVI, hasta el punto de que podemos encontrar en la relación a una buena parte de los impresores de esta ciudad de la segunda mitad del siglo XVI¹¹. Sobreabundan, no obstante, los miembros de la familia *Portonaris* –venida de León, pero de ancestros italianos–, desde *Andrés* a *Gaspar*, pasando por *Domingo*. Registramos de Andrés la impresión de una docena de títulos, desde 1550 a 1560 (nn. 61, 62, 65, 66, 68, 80, 91, 92, 112, 114, 120, 131), tres corresponden a su hermano Gaspar (nn. 63, 64, 78) y otra docena a su hijo, *Domingo Portonaris Ursino* (nn. 69, 74, 75, 76, 77, 79, 94, 98, 101, 102, 107, 123), a quien, a partir de 1578, lo veremos establecido en Zaragoza (nn. 153 y ss.). En su momento insistiremos en las marcas de estos impresores, cuyo árbol genealógico cabe deducirse del citado estudio *Guía documental...del profesor Bécares* (2006).

9. Cfr. MARTÍN NIETO, Dionisio: Antonio de Nebrija y sus hijos. Relaciones con Extremadura....

10. Cfr. SANTOYO MEDIAVILLA, Julio César: “La imprenta en el País Vasco: breve panorama histórico” (www.kultura.ejgv.euskadi.net)

11. Véase BÉCARES BOTAS, Vicente, op. cit. *Guía documental del mundo del libro salmantino del siglo XVI*.

Junto a la familia Portonaris, otra de las más representadas en nuestro listado, de procedencia italiana como la de aquellos, es la de los Terranova. El primero de éstos, *Juan María de Terranova* († 1566), florentino, imprime en 1556 junto con Jacobo Liarcari (Iacobus Arcarius, † 1557), con quien ya había colaborado en Medina del Campo (nº 72), para seguir pronto en solitario (nn. 108, 110, 111, 134). Sus hijos, *Juan Bautista de Terranova* y *Neila* (nn. 116, 118) e *Ildefonso de Terranova* y *Neila* (nn. 117, 121, 122, 124, 125) se aplican particularmente a la edición de las obras del teólogo salmantino Domingo de Soto. En su momento nos interesaremos por la marca de estos impresores. De la misma procedencia italiana contamos con dos miembros apellidados *Junta*. El más antiguo, *Juan*, imprimía en 1545 obra de Soto (nº 109) y el más moderno, *Lucas de Junta* († 1584), sobrino de Juan y hermano del florentino Julio de Junta, lo hacía con obra escrituraria de fray Luis de León (nn. 81-84).

Dejando a un lado diversos pormenores de los restantes impresores salmantinos del siglo XVI y de los de otras localidades (Tarragona, Toledo, Valencia), baste ahora una brevísima referencia a Sevilla, por cuanto en esa ciudad se imprimieron por *Juan Cromberger* en 1529 el Misal, el Breviario y el Diurnal pacenses, de los que ahora no resta un solo ejemplar en toda Extremadura, aunque sí guarda el Archivo de la Catedral de Badajoz cuanta documentación generara la impresión de las citadas obras, acompañada de muestras de papel impreso con anotaciones del citado impresor¹².

12. Cfr. SOLÍS RODRÍGUEZ, Carmelo: "El impresor Juan Cromberger y la Iglesia de Badajoz (Aportación documental)", en *Memorias de la Real Academia de Extremadura*, V. II, Badajoz, pp. 255-290.

Aunque no en la misma proporción que los impresos en Salamanca y ni siquiera en la más reducida de los impresos en Alcalá de Henares, no podían estar ausentes de nuestro listado los que lo fueron en Valladolid, cuya importancia cultural se avenía con su rango de ciudad universitaria. De los nueve libros registrados tres se deben al impresor *Francisco Fernández de Córdoba* (nn. 145, 146, 152) y otros tres a *Sebastián Martínez* (nn. 147, 149, 150), impresor sobre el que insistiremos. Imprimió el primero, a cuya marca también hemos de referirnos, el *De autoritate Sacrae Scripturae...* (nº 146), de nuestro erudito canónigo pacense y primer historiador de la ciudad y obispado de Badajoz, Rodrigo Dosma Delgado.

La portada de los libros inventariados

Entremos ya en el estudio de algunos de los aspectos más interesantes de la ilustración del libro en el siglo XVI, relacionados con sus portadas. La portada suele ser lugar por excelencia en el que el impresor nos ofrece algún grabado, sea de carácter meramente ornamental, sea de tema heráldico, sea su propia marca o sea alguna marca religiosa.

Grabados ornamentales

De los libros inventariados cinco de ellos nos ofrecen en su portada el que cabe denominar grabado ornamental, aunque en algún caso también incluya, dentro de ese mismo grabado, algún tema heráldico. En 1541 Pedro de Castro imprimía en Salamanca la *Relectio...* de Domingo de Soto, a la sazón prior de San Esteban (nº 119). La ornamentación se dispone de manera arquitectónica, alzándose sobre los resaltos extremos de un zócalo dos balaustres que sostienen una moldura dentada, sobre la que se superponen elementos vegetales en roleo y un tondo central con busto. Bustos acogen también los netos de los resaltos del zócalo en el que se reiteran roleos vegetales conclusos en mascarones, escoltando dos *putti* un rectángulo de bordes moldurados.

En la sección de Ediciones Notables (EN) guarda la biblioteca del Seminario el *Libro primero d' las espistolas familiares...* de Antonio de Guevara (nº 148), impreso en Valladolid por Juan de Villaquirán en 1549. La dos letras fundidas, S y M, dentro de un recuadro del zócalo en el que se disponen figuras masculinas semidesnudas en diversos posturas y escorzos, son anagrama,

creemos, del impresor y librero “ambulante” (Valladolid, Medina del Campo, Sigüenza, Alcalá de Henares, Palencia) Sebastián Martínez, antes (1539-1543) “criado” del obispo de Mondoñedo, don Antonio de Guevara (1539-1543), quien le dejó heredero de sus bienes. En 1545 había obtenido un privilegio para imprimir las obras del obispo, para lo que contó con Juan de Villaquirán¹³, preso en 1549¹⁴. En 1550 dispondrá ya de imprenta propia en la que seguirá imprimiendo la obra de Guevara, como comprobamos en la misma biblioteca. Se enfatiza en el friso superior de la portada el escudo imperial de Carlos V, escoltado por las armas del autor de la obra. Dos bandas laterales acogen finísimas labores de candelieri, animadas con diversas figuras.

En la misma sección de EN se encuentra el citado libro de las *Introductio-nes in Latinan Grammaticam* de Nebrija, editado en 1558 en Granada por sus hijos Sancho y Sebastián de Nebrija (nº 33). Autor, título de la obra, índice de la misma, lugar y año de impresión quedan enmarcados por una fantástica portada compuesta por retallados balaustres sobre pedestales con bustos en los netos. En el zócalo cóncavo se sitúan dos pequeños Hércules junto a una cartela con laurea y en el friso del entablamento, dos figurillas montadas sobre dragones tensan la cartela horizontal en la que leemos δῦοκολα τὰ καλά mientras en el ático se dispone la antes citada Y de Isabel la Católica y unas filacterias enrolladas en las que, incompletos, se leen los textos evangélicos LATA EST VIA QUAE DVCIT AD PERDITIONEM y ARCTA EST VIA QUAE DVCIT AD VITAM (Mt 7,13). En esta misma línea de portadas que se ajustan a modelos arquitectónicos hemos de referirnos a la que ostenta el libro de Pedro de Salazar, *De usu et conseutudine et de stilo cuariae regalis*, impreso también en Granada en 1579 por René Rabut (nº 34) Campea en la de este libro un escudo de armas, con bordura de estrellas y taus, en cuyo campo unas manos se aferran a una maza (¿armas del autor?). Putti, frutos, sátiros y cabeza velada se unen en cartelas de corte abiertamente manierista.

Uno de los grabados más complejos lo encontramos en el que viene a ser el colofón del libro de Luis Mejía *Laconismos*, en cuya portada lucen las armas del cardenal Diego de Espinosa, al que se dedica la obra (nº 139, a y b), impresa en

13. Cfr. MARTÍN ABAD, Julián, *op. cit.*, *La imprenta en Alcalá...*, pp. 106-109.

14. Cfr. TORRES PÉREZ, José María: “Tres nuevos pliegos del cordel”, en *Príncipe de Viana*, 293 (2006), pp. 1017-1031.

1569, “apud Ioannem Gotherrium”. El autor nos ofrece sus armas en recuadro vertical rodeado por la leyenda, tomada de Juvenal (Sátira 8, 1-2) STEMMATA QUID FACIVUNT? / QUID PRODEST, PONTICE, LONGO / SANGVINE CENSERI, PI- / CTOS (QVAE) OSTENDERE VVLTUS y, sobre dichas armas, otro recuadro con su retrato inserto en óvalo con la leyenda LUDOVICUS MEXIA PONCIVS DE LEON ANNO AETATIS SVAE 45, además de la leyenda que discurre por los bordes del recuadro: TOTA LICET VETERES / EXORNENT VNDIQVAE CERAE ATRIA / NOBILITAS SOLA EST / ATQVE VNICA VIRTUS, tomada de la misma Sátira de Juvenal (8, 19-20). Otros textos escriturarios aluden a la Fe (Heb 11, 6), a la Esperanza (Sal 17) —una y otra representadas por dos hermosas jóvenes— y a la caridad (1 Jn 4,16).

Motivos heráldicos: regios, episcopales, de personajes de la nobleza, de órdenes religiosas

Como acabamos de comprobar (n^o 139 a), el hecho de que un libro sea dedicado a una determinada personalidad suele llevar aparejado el que las armas correspondiente a dicha personalidad campeen en la portada, por lo que el motivo heráldico será muy abundante en los libros, si tenemos en cuenta que reyes, príncipes, magnates, jerarquía eclesiástica..., constituyen, según Simón Días, el segundo grupo más representado entre los destinatarios de la obra¹⁵.

En el caso de nuestro listado se comprueba que, casi en un tercio del total de obras, la portada viene ocupada por algún tipo de armas, dominando las de carácter regio: en seis ocasiones las armas imperiales y en trece las de Felipe II. El uso de las mismas puede venir motivado por la materia de la que trata el libro, por el hecho de su dedicatoria o por pertenecer el autor al Real Consejo. Bástenos señalar varios ejemplos de los impresos en Alcalá de Henares (nn. 1, 13, 14, 18) y enfatizar la calidad del grabado con las armas imperiales utilizado por el tipógrafo real Domingo Portonaris de Ursino (nn. 79, 94, 101, 102); calidad que se patentiza también en el caso de las armas de Felipe II en impresos del mismo tipógrafo (n. 69 a).

15. CACHEDA BARREIRO, Rosa Margarita: “Mecenas, impresores y artistas. Su papel en la edición de los libros en la segunda mitad del siglo XVI”, en *Espacio, tiempo y forma*, Serie VII, H^a del Arte, t. 15, 2002, p. 119.

Las armas episcopales guardan relación, por lo común, con el personaje a quien se dedica el libro. En concreto, contamos con las que siguen: las del Inquisidor General y Cardenal de Toledo Gaspar de Quiroga (nº 51), a quien Diego de Cantera dedica sus *Questiones criminales...*, impresas en Salamanca en 1589, año de su muerte, por Cornelio Bonardo (nº 67); las también episcopales de don Fernando Valdes Seguntino –creemos–, a las que siguen en la acostumbrada “laudatio” al autor de la obra, Jerónimo Curiel, las de este mismo (nº 70); se reiteran las del Cardenal y obispo de Sigüenza Diego de Espinosa, dada la importancia política del personaje: Luis Mexía, como vimos, le dedicó sus *Laconismos...*, impresos en Sevilla en 1569 por Juan Goteirrio (139 a), el inquisidor de Valencia Juan de Rojas, que quiso dejarnos en la misma obra su retrato, le dedica la *De haereticis...*, impresa en Valencia en 1572 por Pedro de Huete (nº 143 a y b), y Pedro Núñez de Avendaño, los *Quadraginta Responsa...*, impresos en Salamanca en 1576 por los herederos de Juan de Cánova (nº 93); las del obispo de Évora (Potugal) aparecen en la obra de fray Gabriel de Toro, *Thesoro de misericordia divina y humana...*, impresa también en Salamanca, en 1598, por Juan Fernández (nº 133).

Quedan en menor número los libros dedicados a diversos miembros de la nobleza española. Al conde de Barajas, don Francisco de Zapata Cisneros, se le dedican dos, estampándose en cada uno un escudo en el que, si bien se recoge el motivo principal del apellido, los cinco zapatos, en cada uno de dichos libros se incorporan motivos diferentes de otras determinadas armas. Así, en la edición de los *Commentaria ad leges regias...* de Andrés Angulo, impresa en Madrid en 1585, se recogen en el segundo cuartel las conocidas armas de los Mendoza (nº 41), mientras en la edición del Proceso de la *Praxis Ecclesiasticae et Secularis...* de Gonzalo Suárez de Paz, impresa en Salamanca en 1583 por Pedro Laso, la de los Zapata se recogen en un escudete superior sobre otro oval en el que se muestran, entre otras, armas de los Solís y los Manuel (nº 129). Y no faltan los autores de obras (Pedro Salazar, Francisco Ovando Mogo-llón de Paredes, Luis Mexías Ponce de León, Cristóbal de Fonseca...) que también nos ofrecen sus armas familiares (nn. 34, 48 y 139 b, 141).

Cuando los autores de los libros pertenecen a una determinada orden religiosa, es frecuente que sean las armas de la misma las que campeen en la portada de éstas. Se multiplica de este modo el anagrama jesuítico I. H. S (Iesus Homo Salvator) sobre el corazón atravesado por tres clavos y, en ocasiones, con el Crucificado alzado sobre el palo horizontal de la H, inserto en muy bellas y variadas cartelas de cuero recortado. Portan las mismas

armas de la Compañía los libros nn. 29 y 31 (tomo tercero y segundo del *De Iustitia* de Luis de Molina), impresos en Cuenca por Miguel Serrano de Vargas en 1597 y por un poco conocido Cornelio Bodano en 1600, respectivamente. Lo mismo sucede con el 49, *Las obras del P. Pedro de Ribadeneyra...*, y el 53, los *Varia Opuscula Theologica* de Francisco Suárez, impresos en Madrid: el primero en casa de la viuda de Pedro Madrigal, en 1595, y el segundo en 1599 en la tipografía real, a cargo del sucesor de Tomás Junta al frente de la misma, Juan Flamenco¹⁶. Espléndida resulta la cartela con el anagrama que campea en el *Commentariorum ac disputationum in tertiam partem Divi Thomae tomus secundus...*, del mismo Francisco Suárez, impreso también en Madrid, en 1598, en la oficina de Pedro Madrigal: en los ángulos superiores e inferiores del recuadro vertical, al que se acoge el óvalo del anagrama, se disponen sedentes las figuras de los Padres de la Iglesia latina (nº 52). Se trata de un grabado que poco antes habíamos visto utilizado en Salamaca sobre los antes citados *Comentarios y disputas* (1595) y sobre las *Disputaciones Metafísicas* (1597) del mismo Francisco Suárez (nn. 126, 127, 128), impresas las primeras por Juan Fernández¹⁷ y por los hermanos Juan y Andrés Renaut las segundas.

No agotamos con estas referencias los libros que registran en portada las armas jesuíticas, empleadas incluso en obras de autores de otras órdenes (nn. 39, 42). En escaso número, por el contrario, se muestran las armas franciscanas con las cinco llagas y el abrazo de Jesucristo y San Francisco (nn. 40, 103), las del Carmelo —en ese caso, por razón de la materia— (nº 132) y las de la Merced (nº 137 a), quedando, en otros casos, sustituidas por un pequeño grabado con las figuras de San Jerónimo penitente, Santo Domingo y San Agustín (nn. 43, 130 a), en el caso de autores de esas órdenes religiosas.

Marcas tipográficas

Tema de mayor interés, ciertamente, es el relativo a la marca personal que los tipógrafos, desde el comienzo mismo de la imprenta, estamparon en los libros. En España, y a lo largo del siglo XVI —salvada alguna excepción—, la utilizaron los tipógrafos de procedencia extranjera. Aunque, en principio,

16. ESCOLAR SOBRINO, *op. cit. Historia del libro español*, p. 134.

17. Sobre este impresor, que cuenta con un buen número de homónimos dedicados al mundo del libro, en Salamanca y en la misma época, véase BÉCARES, *op. cit.*, pp. 123-124.

podieran tener un significado más complejo, resulta suficientemente clarificadora la definición aportada sobre estas marcas por Rosa Margarita Cacheda¹⁸: “grabados de *identificación* con un claro valor simbólico y emblemático”. Efectivamente, aunque dicha marca se copie en ocasiones o se intercambie, sirve para identificar el trabajo de un determinado impresor quien, como humanista de su tiempo, sigue los pasos de la moda inaugurada un día por Alciato¹⁹. Siguiendo ahora también la clasificación aportada por Rosa Magarita Cacheda, y sin perder el orden que hemos aplicado a los diversos centros de producción de nuestro listado (Apéndice), nos disponemos a estudiar los motivos que campean en los grabados de marcas tipográficas.

1. Figuras alegóricas

En Alcalá de Henares nos encontramos con la marca de Juan Brocar, estampada en impresos de 1554 y 1555 (n. 3 y 10). En la línea de tierra una figura masculina, retenida por un sátiro, trata de huir, mientras se aferra al cabello y al brazo de una doncella. Se muestra una rueda o mundo junto a sus pies, que parece acompañarle en su movimiento, y se dispone al fondo un paisaje urbano. En la zona superior dos ángeles sostienen una corona, bajo la que una ondulada filacteria muestra la leyenda LEGI TIME CERTANTI. Las letras I y B., junto a los extremos de la filacteria, nos remiten a las iniciales del impresor²⁰. El tema nos recuerda al de las psicomaquias, por lo que, en este caso, la corona puede aludir a la que, prometida, recibirá en su día el hombre justo²¹.

Sánchez de Leiva utiliza en la misma ciudad en 1578 (nº 8) la marca en la que se muestra una figura femenina que camina portando una balanza en su izquierda, mientras alarga una limosna con su diestra a un mendigo. Por los

18. Op. cit., “Aproximación iconográfica a la figura del impresor...”, p. 49.

19. Cfr. ALCIATO (SEBASTIÁN, Santiago, edic.): *Emblemas*, Ediciones Akal, Madrid, 1993².

20. Curioso, al menos, resulta el uso de esta misma marca, al final del libro, en un impreso en Salamanca por Andrés de Portonaris de 1555, quien, como veremos en su momento, tiene la suya propia.

21. Los escritos neotestamentarios la rememoran frecuentemente: “la corona de la gloria que no se marchita” y que recibirán los fieles, cuando aparezca el Mayoral (1 Pedro, 5, 4); también “la corona de justicia” que el Señor, Juez justo, entregará a cuantos hayan esperado con amor su manifestación (2 Timoteo 4, 8) o “la corona de la vida” que Dios entregará a quienes se mantengan fieles hasta la muerte (Apoc. 2, 10).

bordes del rectángulo vertical de ángulos superiores matados discurre la leyenda GRAVIORA LEGIS, MISERICORDIA, FIDES, IVDICIVM, MAT. XXIII., texto inspirado en el capítulo indicado del evangelista Mateo y que podemos traducir así: *Lo más profundo de la ley es la misericordia* (significada en la limosna), *la fidelidad y el recto juicio* (significado en la balanza). Pero esta marca y ejemplarizante emblema había sido ya utilizada por el cuñado de Juan Brocar, Andrés de Angulo, en la impresión de 1564 de la *Tridentini Decreti de Iustificacione Expositio*, confirmándose así lo antes dicho: la utilización de una misma marca "personal" por impresores diferentes.

Pero vengamos a una de las marcas que, con algunas variantes, utilizan en Salamanca los diversos impresores de la familia Portonaris; marca que, por lo común, colocan al final del libro, reservándose para la portada otra distinta, a la que más tarde nos referiremos. El motivo principal, dentro de una cartela vertical de cueros, es la figura de un ángel que, en el caso de Andrés de Portonaris (el primero en utilizar dicha marca, a partir de 1551) porta en su diestra un edículo con un libro abierto, en cuyos cantos leemos AVE MARIA / GRATIA PLENA, disponiéndose en el zócalo de dicho edículo la leyenda PLVS VLTRA. De la mano izquierda del ángel pende un escudete con la iniciales del tipógrafo: A / D / P (nn. 68 b, 91 b, 92 b, 112 b, 131 b). Gaspar, Vicente y Domingo de Portonaris recurren al mismo motivo; pero, en el caso de éstos, el ángel, erguido en el óvalo central de una cartela en forma de rectángulo vertical, con adornos de cueros y ramos frutales angulares, alza en su diestra un pequeño ramo. Idénticas las marcas de Vicente y Domingo (nn. 98 b y 69 b), se distingue la de Gaspar por un nuevo dibujo del ángel y de la cartela, animada ahora con figuras de desnudos putti (nº 78).

Seguimos en Salamanca, donde Juan de Junta imprime en el final de las *Crónicas rerum memorabilium Hispaniae* (nº 135 b) el grabado de una preciosa repisa en la que dos putti sentados sobre dos leones echados sostienen con sus manos izquierdas una bandeja laureada con la cabeza del Bautista, mientras elevan con la diestra a manera de dos cuernos de la abundancia vegetales que se incurvan. Pende de la corona de laurel un escudete con la iniciales I A, que no sabemos si aluden al impresor, mientras en el friso de la repisa la leyenda NICHIL SINE CAVSA nos abrevia el principio filosófico de causalidad "nihil sine ratione suficiente". El impresor Juan Fernández (nº 71), por su parte, nos ofrece en el óvalo de una cartela vertical la figura de Moisés delante de la roca, sobre la que se muestran las tablas de la ley con el texto EGO

DOMINVS y a cuyo lado se alza la serpiente de bronce, en el momento de disponerse a golpearla con la vara. La leyenda en el óvalo alude a la dificultad que entraña la consecución del bien: BONA ARDVA.

En Valladolid puede certificarse la que es marca del impresor Diego Fernández de Córdoba en un libro impreso en 1590 (nº 152), cuyas iniciales fundidas, D F C, se muestran en un círculo alado, sobre el que un amorcillo sostiene con su diestra y eleva con la izquierda objetos que no hemos logrado identificar, mientras descansa sobre el ala derecha del círculo la figurilla de un ave. Duda para nosotros es también si el citado Diego Fernández de Córdoba es el que venía imprimiendo en Valladolid y otros lugares desde 1538, dada la fecha de impresión citada, o si se trata de un homónimo de finales de la centuria²².

2. Figuras de animales

Sobreabunda la figura del Ave Fénix, acompañada por la conocida leyenda EX ME IPSO RENASCOR; imagen que, por ser símbolo de la resurrección y la inmortalidad, encontró fácil acomodo en la simbología cristiana, capaz ahora, además, de convertirse en símbolo de la energía renovadora del libro impreso. Un mismo diseño de la marca lo hallamos en obras de Soto, impresas primero en Salamanca por Juan Bautista de Terranova en 1569 (nº 116 a) y 1574 (nº 118 a y b) y luego por su hijo Ildefonso Terranova de Neila en 1577 (nº 117); pero también en las que en 1581 imprimiera en Medina del Campo Francisco de Cant (nn. 55 y 56). Con diverso diseño la empleará también en 1594, al final del libro, el impresor de Barcelona Jaime Cendrat (nº 24 b), quien coloca en un segundo plano, bajo las alas, la leyenda citada y enfatiza alrededor del óvalo la no menos conocida MEMENTO HOMO QVIA CINIS ES. El conjunto queda enmarcado por una aparatosa escenografía en cuya base se sitúan dos leones alados de los que cuelga una guirnalda vegetal, mientras parejas de angelotes desnudos ascienden por tallos que conforman un óvalo cerrado en la altura por una cabeza de querube tocada de frutero. Ampulosa también es la filacteria que, alrededor de la citada cabeza, incluye otra leyenda de difícil lectura.

Juan Gracián, en obra impresa en Alcalá de Henares en 1573, estampa la figura de un grifo sobre breve paisaje herbáceo (nº 16); pero no debió ser la

22. ESCOLAR SOBRINO, *op. cit.*, *Historia del libro español*, p. 127.

única marca utilizada por este impresor, ya que en su propio taller su viuda utilizará aquella en la que “el grifo sujeta, suspendido de sus garras, un sillar de piedra con una argolla a modo de asa, de la que a su vez pende la bola alada de la Fortuna, tal y como lo confirma la inscripción: NUMINE DUCE DUCTA FORTUNA²³. Cabe decir que el grifo es un motivo al que recurrieron diversos impresores, pues, como indicara Vindel, la marca conformada con éste llegó a ser símbolo de la imprenta, con el libro portado por un animal capaz de volar por todos los espacios y difundirlo así por el globo terráqueo²⁴. En nuestro listado utiliza esta marca en Salamanca el impresor Guillelmo Foquel (nº 100) en 1592, aunque no la acompaña de leyenda alguna.

Por último, también en Salamanca, Juan de Cánova nos ofrece al final de un impreso de 1568 (nº 99 b) la magnífica estampa de Belofronte sobre su caballo alado, Pegaso, alanceando o dando muerte al león, la quimera. Se significa con ello, según lo había indicado ya Alciato (emblema XIV), la virtud de la prudencia²⁵, como lo sugiere la leyenda que discurre por el borde del óvalo: CONSILIO ET VIRTUTE CHIMERAN SUPERARI, ID EST, FORTIORES ET DECEPTORES. Se acoge el óvalo en cartela vertical, sostenida por dos sátiros, con bucráneo en su centro superior y, en el inferior, escudete con las iniciales del impresor (I A C), que así nos certifica su marca personal.

3. Motivos vegetales

El impresor Juan María de Terranova nos ofrece tempranamente (1556) la flor de lis con dos flores que salen de sus hojas, surmontada del anagrama JHS. Queda enmarcada por un óvalo, sostenido por pareja de ángeles en cartela de cuero y rodeado por la leyenda SVB TIMORE SANCTISSIMI NOMINIS TVI LABORAMVS (nº 72). Aunque el motivo de esta flor, que veremos repetirse en la portada o al final de sus impresos (nn. 110 a y 110 b, 116 b, 134 b), se utilizara por otros impresores, en la familia Terranova se convierte, como cabe apreciarse, en emblema de un fuerte acento religioso. En cuanto a la fuente de inspiración del motivo, Rosa M. Cacheda, tras significar la importancia de

23. CACHEDA BARREIRO, Rosa Margartita, op. cit., “Aproximación iconográfica a la figura del impresor...”, p. 50.

24. VINDEL, F.: *Escudos de marcas de impresores y libreros en España durante los siglos XV a XIX*, Barcelona, 1942, p. 18; citado por CACHEDA BARRERIO, nota anterior, p. 50.

25. Cfr. op. cit. *Emblemas* (SEBASTIÁN, Santiago, edic.), pp. 44-46.

esta flor en las armas reales francesas, piensa si no tendrá que ver con el emblema de la reina Margarita de Valois "con la presencia de la flor de lis con las dos flores y una corona en la parte superior"²⁶. En su día, cuando aborremos el estudio de los libros del siglo XVI impresos en Francia, abundaremos en el tema.

Los herederos de Matías Gast²⁷ utilizan por marca una hoja de palma con tres coronas, de la que brotan seis espigas con otras tantas, inserta o sobre la empuñadura de una espada, a la que se enlaza una filacteria con la leyenda VICTORIA VICTIS CESSIT. Queda envuelto el motivo por un óvalo que, a su vez, se inscribe en una hermosa tarja de cuero decorada con frutos, mascarones y figuras de angelotes desnudos. Como indica Cachada Barreiro esta marca se inspira en el Emblema 41, tercera centuria, de Sebastián de Covarrubias²⁸, "que a su vez se toma de las *Epistolae* de Horacio"²⁹, aunque apostilla, seguidamente, que el emblema se toma directamente de Paradin (*Les Devises heroïques...*, Antuerpiae, 1563), al señalar la espada como instrumento de victoria y las coronas del rey como símbolo de inmortalidad. En cualquier caso parece claro el mensaje que reiteran los herederos de Matías Gastio (nn. 88 a y 88 b, 89 b).

En tan crecida representación de libros impresos en Salamanca resulta fácil toparse con la marca del saboyano Claudio Curlet, cuyas iniciales (C C S) quedan registradas en el escudete inferior de una tarja en la que se inscribe un óvalo con dos plantas, de las que cuelgan seis calabazas. De ahí el apodo que recibiera: "Calabaza". Va rodeado el óvalo por la leyenda SINE IPSA DURVM ITER. Referida marca la utiliza el impresor Cornelio Bonardo en 1598 (nº 85 a y 85 b), aunque sabemos que también la utilizó el impresor Juan Fernández en 1591. Igualmente encontrará Corlet en Alciato (emblema 124) fuente de inspiración para su marca, si bien el mote utilizado en dicho emblema parece ofrecernos un mensaje distinto: IN MOMENTANEAM FELICITATEM,

26. Op. cit. "Aproximación iconográfica a la figura del impresor...", p. 52.

27. Natural de Amberes, se localiza en Salamanca ya en 1547, casando unos años después con Lucrecia de Junta, hija de Juan de Junta. Tuvieron una hija, Isabel, que casó con el librero Diego de Robles (BÉCARES, op. cit., *Guía documental...*, pp. 134-136).

28. Cfr. COVARRUBIAS OROZCO, Sebastián de: *Emblemas Morales*, Madrid, Luis Sánchez, 1610, fol. 241.

29. Op. cit., "Aproximación iconográfica a la figura del impresor...", p. 53.

dado que el esplendor que muestra la planta desaparecerá con la llegada del invierno. Se nos avisa, pues, que la felicidad humana, de no fundarse en la virtud, resulta pasajera³⁰. Tampoco podía faltarnos la marca utilizada por diversos impresores de la obra de Fray Luis de León, por lo que podría ser más emblema del autor que del tipógrafo; máxime si tenemos en cuenta que la idea reflejada sobre el árbol en cuyo pie apoya un hacha, circuido por la leyenda AB IPSO FERRO (podado, el árbol bueno se regenera y da mejores frutos) fue divisa de fray Luis. La utilizó, en concreto, en 1587 el impresor *De los Nombres de Cristo*, el impresor flamenco Guillermo Foquel y antes (1580 y 1582) Lucas de Junta en el *Cantica Canticorum* y en la explicación del Salmo veintiséis (nn. 81, 82, 83 y 84).

Por último, dentro de esta sección, vengamos a otra marca muy reiterada en nuestro listado, puesto que fue utilizada en la portada de sus impresos por dos miembros de la familia Portonaris: Andrés (nn. 61 a, 66, 68 a, 91 a, 92 a, 120, 131 a) y Domingo (74, 75, 76, 77, 107 b, 123), usando de la misma, años después y con el mismo grabado de Domingo, Ildefonso de Terranova y Leiva (nn. 121 a y 121 b, 122 a y 122 b, 124, 125). El emblema de la marca, en uno y otro Portonaris, es idéntico: dos manos que sostienen unos ramos vegetales en roleo, con dos ojos en la parte superior y la leyenda IN VIRTUTE OCVLI ET MANVS; pero la ejecución del grabado difiere, ya que Andrés presenta los tallos enlazados por una filacteria con la citada leyenda, mientras que Domingo la hace discurrir por el marco interior oval de una más aparatosa cartela de cueros, sostenida por dos sátiros, en cuya base aparece un bucráneo, mientras en la cúspide y escoltado por atlantes se dispone un escudo partido de león, oso y tres bandas.

4. Otros motivos

En la marca antes comentada de los Portonaris el motivo vegetal se acompaña, como dijimos, de unas manos. Una sola de éstas, saliendo de entre unas nubes y empuñando una barrena de carpintería, aparece en el interior de un círculo rodeado por la leyenda AVDITVS PER VERBUM DEI. Aunque utilizada por diversos impresores alcalaínos³¹, el que la usa más tempranamente

30. Op. cit. *Emblemas* (SEBASTIÁN, Santiago, edic.), pp. 164-165.

31. Según Rosa M. CACHEDA la usaron Juan Gracián y Juan Íñiguez de Lequerica (op. cit., "Aproximación iconográfica...", p. 54).

será Juan Brocar, si bien no se trata de su marca, ya referenciada, sino de la que vino a ser emblema de Cipriano de la Huerga, en cuyo *Comentario al salmo CXXX* (nº 11) la vemos estampada. En Alcalá también Juan Íñiguez de Lequerica nos ofrece tardíamente (1595) una marca cuyo significado, ayuna de leyenda, se nos escapa: en cartela oval, escoltada por dos jarrones con flores y adornada con aves y guirnaldas colgantes, se alza un obelisco ante un paisaje montañoso, envuelto por los rayos de un sol radiante (nº 4).

Conclusión

En el estudio emprendido nos hemos ocupado, aunque brevemente, de diversos aspectos de los libros — así el de las materias sobre la que versan — impresos en España en el siglo XVI o, mejor, en la segunda mitad del siglo XVI, dada la escasa representación en nuestros fondos de los de la primera mitad. Pero ha sido el tema relativo al impresor el que nos ha permitido adentrarnos por derroteros particularmente gratos. Si la biografía de tales impresores está prácticamente perfilada a través de los muy numerosos estudios “regionales” que se ocupan de ellos y si los estudiosos de la heráldica pueden informarnos de las numerosas “armas” que lucen las portadas de los libros (tema en el que, salvo enumerarlo, no hemos podido detenernos en este momento), nos hemos ocupado, por el contrario, más particularmente de las diversas marcas ofrecidas por los impresores. Son ellas, desde luego, las que nos introducen en el más sugerente mundo del humanismo del siglo XVI; humanismo en el que tiene lugar el inicio y desarrollo por toda Europa de la literatura emblemática, a partir de Alciato y sus celebrados *Emblemas*.

En cualquier caso, tan sólo hemos pergeñado unos *primeros apuntes*, que deberemos seguir profundizando en más amplio contexto. Todavía debemos alargar la mirada hacia el extenso marco de la producción europea: Lión, París, Amberes, Venecia, Roma..., pues no cabe olvidar que la mayor parte de nuestros impresores del siglo XVI proceden de o se forman en centros extranjeros.

APÉNDICE

Relación de libros de la biblioteca del Seminario Diocesano de Badajoz impresos en España en el siglo XVI, ordenados alfabéticamente por localidades y autores

ALCALÁ DE HENARES (20)

1. ACEVEDO, Alfonso de: *Commentariorum Iuris Civilis in Hispaniae Regias Constitutiones, tres primos libros nouae recopilationis complectens*. Tomus primus, Compluti: ex officina Ioannis Gratiani apud viduam: a costa de Nicolas del Poçuelo, 1594. D 1.107.
2. ÁLVAREZ, Antonio (O.F.M.): *Segunda parte de la Sylua spiritual de varias consideraciones para entretenimiento del alma christiana: llega esta segunda parte hasta el día de Pascua de Resurreccion exclusiue ...*, Alcalá de Henares: en casa de Iuan Iñiguez de Lequerica, 1597. T 46.060 (2).
3. ANTONIO DE CÓRDOBA.(O.F.M): *Fratris Antonij Cordubensis ... Opus de indulgentiis: hoc quide tempore phisquam necessarium*, Compluti: ex officina Ioannis Brocarii, 1554. T 46.029.
4. AYERBE DE AYORA, Antonio: *Tractatus de partitionibus bonorum communium inter Maritum et uxorem et filios ac haeredes eorum ...*, Compluti: Ioannes Iñiguez a Lequerica excudebat: a costa de Diego Guillén, 1595. D 2.010.
5. CERDA, Juan de la (O.F.M.): *Libro intitulado vida politica de todos los estados de mugeres: en el qual se dan muy prouechosos y Christianos documentos y auisos, para criarse y conseruarse deuidamente las Mugerres en sus estados ...*, Alcalá de Henares: en casa de Iuan Gracian, que sea en gloria, 1599. T 85.239.
6. DÍAZ DE LUCO, Juan Bernal (1495-1556): *Singularis, et excellentissima practica criminalis canonica, excommunicationis, irregularitas, suspensionis, degradationis, dispensationis materiam... complectens...: novissime recognita, duodecim capitibus aucta...*, Compluti: apud haeredes Ioannis Gratiani: a costa de Juan de Sarria..., 1594. T 1.273.
7. DÍAZ DE LUCO, Juan Bernal (1495-1556): *Singularis et excellentissima practica Criminalis Canonica*, Compluti: excudebat Ioannes Gracian ..., 1587. T 1.272.
8. FERÍ, Ioannis F.: *F. Ioannis Feri ... Ordinis Minorum Regularis Obseruantiae In sacrosanctum Iesu Christi secundum Ioanem Euangelium comentaria ...*, Compluti: apud Antonium Sanchez à Leyua, 1578 (1579). T. 24.032.

9. GARCÍA DE SAAVEDRA, Juan: *De expensis et meliorationibus, liber vnus...*, Compluti: apud Antonium Sanchez à Leyua ...: a costa de Blas de Robles ..., 1578. D 2.038.
10. HUERGA, Cipriano de la: *Cypriani monachi cisterciensis ... Commentarius in Psalmum XXXVIII: eclessiae indicio omnia submissa sunt*, Compluti: ex officina Ioannis Brocarii, 1555. T 22.031 (1).
11. HUERGA, Cipriano de la: *Cypriani monachi cisterciensis ... Commentarius in Psalmum CXXX: eclessiae indicio omnia submissa sunt*, Compluti: ex officina Ioannis Brocarii, 1555. T 22.031 (2).
12. JOANNIS GERSONIS ... *De imitatione Christi ... De contemptu mundi ...*, Compluti: In aedibus Joanni Brocarii , 1554. T 85.237.
13. LASARTE Y MOLINA, Ignacio de: *Ignatii Lassarte et Molina I.C. Caraccensis. De decima venditionis et permutationes, qu[a]e alcauala nuncupatur, liber vnus ...: cum indice ...*, Compluti: apud Ioannem Gratianum, 1589. D. 2.004 (1).
14. MOLINA, Luis de: *De Hispanorum primogeniis libri quatuor*, Compluti: excudebat Andreas de Angulo..., 1573. T. 46.041.
15. OSORIO, Jerónimo: *Hieronymi Osorii lusitani De gloria libri V*, Compluti: excudebat Ioannes Gracianus, 1572 . L. 60.034.
16. PÉREZ DE MOYA, Juan: *Tratado de cosas de Astronomia y Cosmographia y Philosophia Natural*, Alcalá de Henares: por Iuan Gracián, 1573. C 5.006 (2).
17. PÉREZ DE MOYA, Juan: *Tratado de Geometria practica y speculatiua*, Alcalá de Henares: por Iuan Gracián, 1573. C 5.006 (1).
18. *RECOPILACIÓN DE LAS LEYES DESTOS REYNOS, hecha por mandado de... Philippe segundo...: contienense en este libro las leyes hechas hasta fin del año de mil y quinientos y ochenta y vno, excepto las leyes de Partida y del Fuero y del Estilo...* Alcalá de Henares: en casa de Iuan Íñiguez de Liquerica [sic]... , 1581. D. 1084 (I).
19. *RECOPILACIÓN DE LAS LEYES DESTOS REYNOS, hecha por mandado de... Philippe Segundo...: segunda parte de la leyes del Reyno, libro sexto*, Alcalá de Henares: en casa de Iuan Íñiguez de Liquerica, 1581. D 1084 (II).
20. SOLÍS, Feliciano de: *Commentarii de censibus quatuor libris fere omnem materiam de censibus complectentes*, Compluti: ex officina Ioannis Gratiani difuncti: impensis Ioannis Sarriae bibliopolae, 1594. D. 2.006.

BARCELONA (5)

21. APIANO: *Historia de las guerras civiles de los romanos*, Barcelona: en casa de Sebastián de Cormellas, 1592. FC 5064.

22. PINEDA, Juan de (O.F.M.): *Los treynta libros de la monarchia ecclesiastica, o, historia universal del mundo, divididos en cinco tomos ...*, Barcelona: en la emprenta de Iayme Cendrat: a costa de Miguel Menescal ..., 1594. T 36.006 A.
23. PINEDA, Juan de (O.F.M.): *Monarchia ecclesiastica o Historia Universal del Mundo*, Barcelona: en la emprenta de Iayme Cendrat: a costa de Luys Menescal librero, 1594. T 36.006 B.
24. PINEDA, Juan de (O.F.M.): *Quarta parte de la monarchia ecclesiastica, o, historia universal del mundo*, Barcelona: en la emprenta de Iayme Cendrat: a costa de Miguel Menescal librero, 1594. T 36.006 E.
25. PINEDA, Juan de (O.F.M.): *Segunda parte de la monarchia ecclesiastica, o; historia universal del mundo*, Barcelona: en la emprenta de Iayme Cendrat, 1594. T 36.006 C.

BURGOS (3)

26. ANGLÉS, José (1550-1588): *Flores theologiarum quaestionum in quartum librum sententiarum*, Burgis: apud Philippum Iuntam: expensis Ioannis Boyerii bibliopoeae Metinae Campi, 1585. T 46.051 (1).
27. ANGLÉS, José (1550-1588): *Flores theologiarum quaestionum in quartum librum sententiarum*, Burgis: apud Philippum Iuntam: expensis Ioannis Boyerij bibliopoeae Metinae Campi, 1585. T 46.051 (2).
28. SAN JERÓNIMO: *Epistolas del Glorioso doctor Sant Hieronymo*, Burgos: por Luys Ortiz y Compañía, 1554, en casa de Pedro de Santillana ..., E.N. 214.

CUENCA (3)

29. MOLINA, Luis de (S.I.): *De iustitia tomi tertii prior pars: de maioratibus et de tributis*, Conchae: ex officina Cornelii Bodani, 1600. T 46.044 (III).
30. MOLINA, Luis de (S.I.): *De Iustitia tomus primus: complectens tractatum primum, et ex secundo disputationes*, Conchae: ex officina Ioannis Masselini..., 1593. T 46.032.
31. MOLINA, Luis de (S.I.): *De Iustitia tomus secundus: de contractibus*, Conchae: ex officina Michaëlis Serrano de Vargas, 1597. T 46.044 (II).

GRANADA (4)

32. BAEZA, Gaspar: *Prima pars Tractatus de Inope debitore ex castellana consuetudine creditoribus addicendo...*, Granatae: apud Hugonem Menam, 1570. D 2.070.
33. NEBRIJA, Antonio de: *Ael. Antonii Nebrissensis Introductiones in latinam grammaticen*, Granatam: [Sancho y Sebastián de Nebrija], 1558 (1560). EN 206.

34. SALAZAR, Pedro de: *De usu et consuetudine et de stilo curiae regalis ...*, [Granatae]: ex officina Regnerij Rabut typographi: impensis ipsius authoris, 1579. D 2.005.
35. VALLA, Lorenzo: *Laurentii Vallae De linguae latinae elegantia libri sex: diligentia haud uulgari ad emendatissima quaeq[ue] exemplaria recogniti: eiusdem De Reciprocatione Sui et Suus libellus adprime utilis*, Apud inclytam Garnatam: [s.n.], 1536. FC 15.020.

LOGROÑO (1)

36. FERNÁNDEZ, Juan Bautista (O.F.M.): *Primera parte delas demostraciones catholicas y principios en q[ue] se funda la verdad de nuestra christiana religion ...*, Logroño: por Matías Mares, 1593. T 52.079.

MADRID (17)

37. ACEVEDO, Alfonso de (1518-1598): *Commentariorum continuatio ad leges regias nunc denuo post Recopilationem Regiam in curijs extra constitutas ...*, Matriti: apud Petrum Madrigal: expensis Francisci de Robles, 1600. D 1.108 (2).
38. ACEVEDO, Alfonso de (1518-1598): *Commentariorum iuris ciuilis in Hispaniae regias constitutiones, quartum librum nouae Recopilationis complectens. Tomus secundus*, Matriti: ex officina Petri Madrigal: a costa de la viuda de Blas de Robles, y Francisco de Robles su hijo, 1595. D 1.111.
39. AGIA, Miguel (O.F.M.): *F. Michaelis Agia, Valentini, Ordinis Sancti Fracisci ... De exhibendis auxiliis, siue de inuocatione vtriusq, brachij, Tractatus ...*, Matriti: apud Ludouicum Sanchez: vendese en casa de Francisco López ..., 1600. T 46.045.
40. ÁLVAREZ, Antonio (O.F.M.): *Primera parte de la Sylua espiritual de varias consideraciones para entretenimiento del alma cristiana*, Madrid: en casa del licenciado Várez de Castro y a su costa, 1597. / 46.060 (1).
41. ANGULO, Andrés: *Andreae Angulo Cordubensis I.C. Hispani commentaria ad leges regias melioratorum*, Matriti: apud viduam Alfonsi Gomezii, 1585. D 1.055.
42. CASTAÑIZA, Juan de (O.S.B.): *Insinuationum diuinae pietatis libri quinque in quibus vita, et acta Sanctae Gertrudis Monialis Ordinis Sancti Benedicti continentur: accessere nunc denuo exertitia ab eadem Virgine composita ...*, Matriti: apud haeredes Ioannis Ñiguez de Lequerica: ex officina Licentiati Varez à Castro, 1599. T 13.009.
43. CIANCA, Antonio de: *Historia de la vida, inuencion, y milagros, y translacion de S. Segundo, primero Obispo de Auila y recopilación de los Obispos sucesores suyos, hasta D. Geronimo Manrique de Lara, Inquisidor general de España*. Madrid: por Luis Sánchez, 1595. T 10.143.

44. *COLLECTIO CONCILIORUM HISPANIAE*: Matriti: excudebat Petrus Madrigal, 1593. T 30.049.
45. LASARTE Y MOLINA, Ignacio de: *Ignatii Lasarte et Molina ... Additamenta in suo Tractatu de decima venditionis et permutationis, quae Alcauala nuncupatur...*, Matriti: apud Petrum Madrigal: expensis Francisci de Robles ..., 1599. D 2004 (2).
46. MATIENZO, Juan de: *Commentaria Ioannis Matienzo ... in librum quintum collectionis legum Hispaniae*, Madriti: excudebat Franciscus Sanctius, 1580. D. 1106.
47. MESINA, Francesco de: *Difficilia Hieronymi, in vere catholici hominis speculum alphabeti serie*, Matriti: apud Guillelmum Foquel, 1593. T 42.006.
48. OVANDO MOGOLLÓN DE PAREDES, Francisco (O.F.M.): *Breviloquium in quartum librum Magistri Sententiarum*, Matriti: apud Petrum Madrigal, 1587. T 46.002.
49. RIBADENEYRA, Pedro de (S.I.): *Las obras del P. Pedro de Ribadeneyra de la Compañía de Jesus: agora de nuevo reuistas y acrecentadas ...* [Madrid]: en casa de la viuda de Pedro Madrigal: a costa de Iuan de Montoya..., 1595. T 34.118.
50. SABUCO, Olivia: *Nueva filosofia de la naturaleza del hombre, con conocida ni alcançada de los grandes filosofos antiguos: la cual mejorar la vida y salud humana*. Madrid: por P. Madrigal, 1588. F 33.002.
51. SEGURA DÁVALOS, Juan: *Directorium Iudicum ecclesiastici fori in varias bipartitum resolutiones...*, Matriti: apud viduam Alfonsi Gomezii ..., 1585. T 10.066.
52. SUÁREZ, Francisco (S.I.): *Commentariorum ac disputationum in tertiam partem Divi Thomae tomus secundus: mysteria vitae Christi et utriusque aduentus eius accurata disputatione ita complectens...*, Matriti: ex officina Petri Madrigal, 1598. T 46.014 (II).
53. SUÁREZ, Francisco (S.I.): *Doctoris Francisci Suarez... Societate Iesu... Varia opuscula theologica...*, Matriti: ex Typographia Regia, 1599 (apud Ioannem Flan-drum). T 46.015.

MEDINA DEL CAMPO (3)

54. PIATTI, Girolamo (S.I.): *Libro del bien del estado religioso*, Medina del Campo: por Sanctiago del Canto, 1595. T 95.249.
55. SOTO, Domingo de (O.P.): *Fratris Dominici Soto ... Ordinis Praedicatorum ... in Quartum Sententiarum commentarij tomus primus ...*, Methymnae a Campi: excudebat Franciscus à Canto: expensis Benedicti Boyerij, 1581. T 46.043 B.
56. SOTO, Domingo de (O.P.): *Fratris Dominici Soto ... Ordinis Praedicatorum ... in Quartum Sententiarum commentarii tomus secundus ...* Methymnae a Campi: excudebat Franciscus à Canto: expensis Benedicti Boyerii, 1581. T 46.043 A (1).

PAMPLONA (1)

57. JUAN II: *Rey don Iuan el II: cronica del ... rey don Iuan segundo deste nombre: impressa por mandado del catholico rey don Carlos su visnieto, en la ciudad de Logroño, el año de 1517 Y agora de nuevo impressa ... en ... Pamplona por el original impresso en la dicha ciudad de Logroño ...*; por Thomas Porrals: a costa de Iuan Boyer..., 1591. H 30.001.

SALAMANCA (80)

58. ACEVEDO, Alfonso de: *Commentariorum Iuris Ciuilis in Hispaniae Regias Constitutiones Nonum librum Nouae Recopilationis complectens: tomus sextus: continet etiam hic Tomus, Recopilationem Repertorij Quaterni gabellarum, et Repertorium legum eiusdem Quaterni Salmanticae: excudebat Petrus Lassus: expensis Octauiani Parente Bibliopolae, 1598. D. 1.108 (1).*
59. ACEVEDO, Alfonso de: *Commentariorum iuris ciuilis in Hispaniae regias cōstitutiones, quintum librum nouae recopilationis complectens tomus tertius, Salmanticae: excudebat Didacus à Cusio: expensis Octauiani Parente Bibliopolae, 1591. D 1.113.*
60. ÁLVAREZ, Antonio: *Segunda parte de la Sylua spirtirual de varias consideraciones, para entretenimiento del alma christiana: llega esta segunda parte hasta el dia de Pascua de Resurreccion exclusiue...*, Salamanca: en casa de Iuan y Andres Renaut impresores, 1591. T 85.343.
61. ARISTÓTELES: *Ethicorum Aristotelis ad Nicomachum libri decem, Salmanticae: excudebat Andreas a Portonariis, 1555. T 22.031 (3).*
62. AZPILCUETA NAVARRO, Martín de: *Manual de confessores y penitentes, que clara y brevemente contiene ...*, Salamanca: en casa de Andrea de Portonariis ..., 1556. T 70.05163; *Biblia Sacra cum dvplici translatione et scholiis Francisci Vatabli; nunc denuò a plurimis ... erroribus repurgatis ...*, Salmanticae: apud Gasparem à Portonariis: suis et Gulielmi Rouillii Benedictique Boierij expensis, 1584, T 20.060 (1).
64. BIBLIA SACRA: *Biblia Sacra cum duplici translatione, et schooliis Francisci Vatabli; nunc denuò a plurimis ... erroribus repurgatis, doctissimorum Theologorum, tam almae Vniuersitatis Salmanticensis, quam Complutensis iudicio...*, Salmanticae: apud Gasparem à Portonariis suis et Gulielmi Rouillij Benedictiq[ue] Boierij expensis, 1584. T 22.040.
65. CANO, Melchor (O.P.): *Relectio de poenitentia habita in Academia salmanticensi ; anno MDXLVIII*, Salmanticae: excudebat Andreas de Portonariis, 1550. T 46.046 (1).
66. CANO, Melchor (O.P.): *Relectio de sacramentis in genere habita in Academia salmanticensi anno 1547*, Salmanticae: excudebat Andreas de Portonariis, 1550. T 46.046 (2).

67. CANTERA, Diego de la: *Quaestiones criminales tangentes iudicem, accusatorem, reum, probationem, punitionemque delictorum*, Salmanticae: excudebat Cornelius Bonardus, 1589, D 5.013.
68. CARRANZA, Bartolomé (O.P.): *Summa Conciliorum et Pontificum a Petro vsq[ue] ad Iulium Tertiu[m]*: *succincte complectens omnia quae alibi sparsim tradita sunt*, Salmanticae: excudebat Andreas de Portonariis, 1551. T 30.095.
69. COVARRUBIAS Y LEIVA, Diego: *Didaci Couarruias a Leyua toletani, Episcopi Segobiensis ... Omnia opera, multò quàm priùs emendatiora, ac multis in locis auctiora: in duos diuisa tomos ...: tomus primus*, Salmanticae: in aedibus Dominici à Portonariis de Vrsinis ..., 1577. T 1256.
70. CURIEL, Jerónimo de: *Tractatus de Concilio Generali et de matrimonio regis Henrici octau[i] Anglici, et de iubileo et de vsuris et vsurarijs et eoru poenis, et de cessatione a diuinis. et de pluralitate beneficiorum a iure prohibita...*, Salmanticae: ex praelo in aedibus Ioannis Picardi, 1546. T 5.019.
71. DÍAZ, Felipe (O.F.M.): *Reuerendi Patris Fratris Philippi Diez lusitani, Ordinis Minorum Regularis observantiae... Quadruplicium concionum dominicarum et festorum omnium, quae à dominica prima adventus usq[ue] ad septuagesimam exclusiue in sacrosancta ecclesia habentur... tomus secundus*, Salmanticae: excudebat Joannes Ferdinandus, 1586. T 95.633 (II).
72. FERNÁNDEZ DE SANTAELLA, Rodrigo: *Dictionarium Ecclesiasticum...*, Salmanticae: apud Ioannem Mariam da Terra Noua et Iacobum Archarium, 1556. T 46.059.
73. GÓMEZ, Antonio: *Opus praeclarum et vtilissimum super legibus Tauri*, Salmanticae: apud Ioannem et Andream Renaut: expensis Didaci Cadima de la Torre, 1598. D. 2.167.
74. GÓMEZ, Antonio: *Opus praeclarum et vtilissimum super legibus Tauri*, Salmanticae: In aedibus Dominici à Portonariis, 1575. D. 5.193.
75. GÓMEZ, Antonio: *Commentariorum variarumque resolutionum Iuris Ciuilis, communis et Regij tomus secundus ...*, Salmanticae: in aedibus Dominici à Portonariis..., 1569. D 5.045 (2).
76. GÓMEZ, Antonio: *Commentariorum variarumque resolutionum Iuris Ciuilis, communis et Regij, tomus tertius et vltimus...*, Salmanticae: in aedibus Dominici à Portonariis..., 1569. D 5.045 (3).
77. GÓMEZ, Antonio: *Commentariorum variarumque resolutionum Iuris Ciuilis communis et Regij, tomus primus...*, Salmanticae: in aedibus Dominici à Portonariis., 1570, D 5.045 (1).
78. HARNELIUS, Johannes (S.I.): *Index biblicus qui res eas, de quibus in Sacris Bibliis agitur ad certa capita, alphabeti ordine digesta, reuocatas, summa breuitate complectitur*,

- Salmanticae: apud Gasparem à Portonarijs: suis et Gulielmi Rouillii Benedictique Boierii expensis, 1585. T 20.060 (2).
79. INDEX SEV REPERTORIUM MATERIARUM... *Septem Partitarum glossis continentur*, Salmanticae: In aedibus Dominici à Portonarijs, ..., 1576. D 1.035 (3).
80. LA PALUD, Pierre de (O.P.): *D. Petri a Palude ... Ordinis Praedicatorii ... Lucubrationum opus in quartum Sententiarum*, Salmanticae: excudebat Andreas à Portonariis, 1552. T 1.255.
81. LEÓN, Luis de (O.S.A.): *F. Luysii Legionensis Augustiniani Diuinorum librorum primi apud salmanticense interpretis In Cantica Canticorum Salomonis explanatio*, Salmanticae: excudebat Lucas à Iunta, 1582. T 22.017 (1).
82. LEÓN, Luis de (O.S.A.): *F. Luysii Legionensis Augustiniani Diuinorum librorum primi apud salmanticenses interpretis in Psalmum vigesimum-seximum explanatio*, Salmanticae: excudebat Lucas à Iunta, 1582. T 22.017 (2).
83. LEÓN, Luis de (O.S.A.): *F. Luysii Legionensis Augustiniani diuinorum librorum primi apud salmanticenses interpretis in Cantica Canticorum Solomonis explanatio*, Salmanticae: excudebat Lucas à Iunta, 1580. T 22.019 (1).
84. LEÓN, Luis de (O.S.A.): *F. Luysii Legionensis Augustiniani Diuinorum librorum primi apud salmanticenses interpretis in Psalmum vigesimumseximum explanatio*, Salmanticae: excudebat Lucas à Iunta, 1580. T 22.019 (2).
85. LÓPEZ, Luis (O.P.): *Instructorium negotiantium: duobus contentum libris*, Salmanticae: excudebat Cornelius Bonardus: sumptibus Claudii Curlet Sabaudiensis bibliopolae, 1589. T 5.026.
86. LUIS DE GRANADA (O.P.): *Primera parte de la introduction del symbolo de la fé... repartida en cinco partes*, Salamanca: por Guillermo Foquel, 1590. T 86.106 (1).
87. LUIS DE GRANADA (O.P.): *Quinta parte de la introduction del symbolo de la fé: añadiendose un tractado de la manera de enseñar los misterios de nuestra fe a los que se conuierten de los infieles*. Salamanca: en la officina de Cornelio Bonardo, 1588. T 86.106 (2).
88. LUIS DE GRANADA (O.P.): *Quartus tomus Concionum de tempore: quae post festum Sacratissimi Corporis Christi, vsque ad initium Dominici Auentus in Ecclesia habentur*. Salmanticae: apud haeredes Mathiae Gastij, 1580. T 98.080.
89. MEDINA, Bartolomé de (O.P.): *Expositio in tertiam D. Thomae partem vsque ad quaestionem sexagesimam complectens tertium librum sententiarum*, Salmanticae: typis haeredum Mathiae Gastij, 1580. T 46.023.
90. MEDINA, Bartolomé de (O.P.): *Expositio in tertiam Diui Thomae partem vsque ad quaestionem sexagesimam: complectens tertium librum Sententiarum*. Salmanticae: apud Ioannem et Andream Renaut, fratres, 1596. T 46.022.

91. MEDINA, Juan de: *D. Ioannis Medinae sacrae Theologiae professoris ... In titulum de Poenitentia eiusque partibus Commentarii...*, Salmanticae: excudebat Andreas a Portonariis, 1553. T 46.036.
92. MEDINA, Juan de (1490-1546): *Tomus secundus Ioannis a Medina ... De Restitutione et Contractibus Tractatus ...: innumeris mendis ... nunc supra omnes omnium editiones priores ... castigati locupletatique*, Salmanticae: excudebat Andreas a Portonariis, 1553. D 2.001.
93. NÚÑEZ DE AVEDAÑO, Pedro: *Quadráginta responsa, quibus quamplurimae leges regiae explicantur atque illustrantur, necnon nouus ac diligens tractatus de secunda supplicatione cum poena et cautione ...*, Salmanticae: apud haeredes Ioannis à Canoua, 1576. D. 2.030.
94. OMNES FERRE tituli tam iuris civilis, quam canonici leguntur in septem Partitarum ... Salmanticae: In aedibus Dominici à Portonariis, ..., 1576. D. 1.035 (2).
95. OSORIO, Juan (S.I.): *Ioannis Osorii Societatis Iesu, Tomus Secundus Concionum: a Dominica prima post Pascha usque ad Aduentum ...: cum indice locorum Sacrae Scripturae et rerum*, Salmanticae: excudebat Michael Serranus de Vargas, 1593. T 98.084.
96. OSORIO BARBA, Lorenzo: *Piña de rosas atadas por graues y sanctos autores theologos y canonistas, para que las puedan oler los sacerdotes en el sancto y soberano mysterio del Altar*, Salamanca: por Guillermo Foquel, 1589. T 85.175.
97. PADILLA Y MENESES, Antonio de: *Antonii de Padilla y Meneses regii in pintiano auditorio consiliarii In titulum de Transactionibus C. commentarius*, Salmanticae: excudebat Mathias Gasthius: impensis Joannis Moreni biblioplae, 1566. D 2033.
98. PÉREZ DE SALAMANCA, Diego: *Commentaria in quatuor posteriores libros Ordinationum Regni Castellae*, Salmanticae: in aedibus Dominici a Portonarijs ...: expensis Vincentij à Portonarijs, 1574. D 5042.
99. PINTO, Héctor (O. Jer.): *F. Hectoris Pinti ... in Ezechielem prophetam commentaria: omnia iudicio et correctioni Sanctae Romanae et Universalis Ecclesiae subiecta sunt*, Salmanticae: apud Ioannem à Canova, 1568. T 22.042.
100. QUINTANADUEÑAS, Antonio: *Antonii Quintanaduennae Ecclesiaticon libri IV*, Salmanticae: apud Guillelmum Foquel, 1592. T 10.115.
101. REPORTORIO [sic] *muy copioso de el texto y leyes de las siete Partidas*, Salamanca: en casa de Domingo de Portonariis ..., 1576, D. 1035 (1).
102. REPORTORIO [sic] *muy copioso de el texto y leyes de las siete Partidas*, Salamanca: en casa de Domingo de Portonariis ..., 1576. L. 939 A.

103. RODRÍGUEZ, Manuel O.F.M.): *Explicacion de la Bulla de la Sancta Cruzada y de las clausulas de los Iubileos y confessionarios que ordinariamente suele conceder su Sanctidad ...*, Salamanca: en casa de Iuan Fernández, 1592, T 34.321.
104. RODRÍGUEZ, Manuel (O.F.M.): *Summa de casos de consciencia con aduertencias muy prouechosas para confesores: con vn Orden Iudicial a la postre, en la qual se resuelue lo mas ordinario de todas las materias morales: añadida agora de nueuo ... y corregida por el mismo autor...*, Salamanca: en casa de Andres Renaut, 1600. T 70.228 (1).
105. RODRÍGUEZ DE PISA, Juan: *Tractatus de Curia Pisana, de origine decurionum, perutilis et quotidianus ex pluribus et innumerabilibus emendis*, Salmanticae: apud Petrum Lassum: expensis Octauiani Parente ..., 1593. T 10.113.
106. SANZOLES, Alfonso de (O.F.M.): *Funerale in exequiis defunctorum: considerationes ad morum compositionem, super Epistolas et Euangelia officij defunctorum: cum multis ac variis obseruationibus spectantibus ad animarum profectum aptatisq[ue] verbis euangeliorum dominicarum et festorum vt index demosstrabit*, Salmanticae: excudebat Ioannes Ferdinandus: expensis Martini de Cantalpino, 1585. T 24.021.
107. SIETE partidas del sabio Rey don Alonso el Nono, Salamanca: en casa de Domingo de Portonariis Vrsino, Impressor ..., 1576, L. 939B-939D.
108. SIMANCAS, Diego de, Obispo de Zamora: *Iacobi Simancae ciuitatensi episcopi de primogenitis Hispaniae libri quinque*, Salmanticae: apud Ioannem Mariam à Terranoua, 1566. D 5.097.
109. SOTO, Domingo de (O.P.): *Ad maximum atque adeo clarissimum Hispaniarum principem D. Philippum... Fratris Dominici Soto... In causa pauperum deliberatio*, Salmanticae: In officina Ioannis Giuntae, trigessima Ianuarii anno domini 1545. T 30.133 (3).
110. SOTO, Domingo de (O.P.): *Commentariorum fratris Dominici Soto ... ordinis praedicatorum ... in quartum librum sententiarum tomus secundus: cum indice copiosissimo ...* Salmanticae: excudebat Iohannes Maria à Terranoua, 1562. T 46.052.
111. SOTO, Domingo de (O.P.): *Commentariorum Fratris Dominici Soto ... ordinis praedicatorum ... in Quartum Sententiarum tomus primus: cum indice copiosissimo ...*, Salmanticae: expensis Ioannis Moreni bibliopolae: excudebat ... Ioannes Maria à Terranoua, 1561. T 46.008 A.
112. SOTO, Domingo de (O.P.): *Commentariorum fratris Dominici Soto segobiensis Theologi ordinis Praedicatorum ... In quartum sententiarum secundus tomus: cum indice rerum notabilium vtriusque tomi copiosissimo*, Salmanticae: excudebat Andreas à Portonariis, 1560. T 46.062.

113. SOTO, Domingo de (O.P.): *Commentariorum fratris Dominici Soto segobiensis theologi ordinis Praedicatorum ... in quartum sententiarum tomus primus*, Salmanticae: excudebat Ioannes à Canoua, 1557. T 46.056 (I).
114. SOTO, Domingo de (O.P.): *Fratris Dominici Soto ...Ad Sanctum Concilium Tridentinum, De natura et gratia: quod opus ab ipso authore denuo recognitum est, nonnullis;q; in locis emendatum, et apologia contra reverendum Episcopum Ctharium auctum*, Salmanticae: excudebat Andreas de Portanariis, 1550. T 30.133 (1).
115. SOTO, Domingo de (O.P.): *Fratris Dominici Soto Segobiensis Theologi ordinis Praedicatorum ... De Iustitia et Iure libri decem nunc primùm ab ipso authore ... emendati atque multo auctiores redditi ...*, Salmanticae: apud Ioannem Moreno bibliopolam: in officina Ioannis Mariae à Terranoua ..., 1559. T 46.049.
116. SOTO, Domingo de (O.P.): *Fratris Dominici Soto segobiensis Theologi ordinis Praedicatorum ... De Iustitia et Iure libri decem*, Salmanticae: excudebat Ioannes Baptista à Terranoua, 1569. T 46.042.
117. SOTO, Domingo de (O.P.). *Fratris Dominici Soto segobiensis Theologi Ordinis Praedicatorum ... De natura et gratia libri III; cum Apologia contra Reuerendum Episcopum Catharinum*, Salmanticae: ex officina Ildefonsi à Neyla, 1577. T 46.043A (2).
118. SOTO, Domingo de (O.P.) (1495-1560): *Relectio fratris Dominici Soto segobiensis ... Ordinis Praedicatorum ... De ratione tegendi et detegendi secretum*, Salmanticae: excudebat Ioannis [sic] Baptista à Terranoua, 1574. T 46.043A (3).
119. SOTO, Domingo de (O.P.): *Relectio Fratris Dominici Soto segobiensis ordinis praedicatorum ... De ratione tegendi et detegendi secretum*, Salman(ticae): apud Petrum de Castro, 1541. T 30.133 (2).
120. SOTO, Domingo de (O.P.): *Relectio fratris Dominici Soto segobiensis theologi ordinis Praedicatorum De ratione tegendi et detegendi secretum*, Salmanticae: excudebat Andreas à Portonariis, 1552. T 46.046 (3).
121. SOTO, Domingo de (O.P.): *Reuerendi Patris Dominici Soto ... Ordinis Praedicatorum In Dialecticam Aristotelis commentarii*, Salmanticae: ex officina Ildefonsi à Terranoua et Neyla, 1583. F 10.050 (2).
122. SOTO, Domingo de (O.P.): *Reuerendi Patris Dominici Soto Segobiensis Theologi ordinis Praedicatorum Summulae Summularum editio postrema*, Salmanticae: ex officina Ildefonsi à Terranoua et Neyla: expensis Vincentij à Portonarijs bibliopolae, 1582. F 10.050 (1).
123. SOTO, Domingo de (O.P.): *Reuerendi Patris Dominici Soto Segoviensis Theologi, ordinis Praedicatorum, in dialecticam Aristotelis commentarii*, Salmanticae: In aedibus Dominici a Portonarijs ..., 1571. F 903.

124. SOTO, Domingo de (O.P.): *Reverendi Patris F. Dominici Soto Segouiensis, ... Ordinis Praedicatorum ... super octo libros Physicorum Aristotelis Comentaría*, Salmanticae: ex officina Ildefonsi a Terranoua et Neyla, 1582. F 10.050 (3).
125. SOTO, Domingo de (O.P.): *Reverendi Patris F. Dominici Soto Segouiensis, ... Ordinis Praedicatorum ... super octo libros Physicorum Aristotelis quaestiones*, Salmanticae: ex officina Ildefonsi a Terranoua et Neyla, 1582. F 10.050 (4).
126. SUÁREZ, Francisco (S.I.): *Commentariorum ac disputationum in tertiam partem Divi Thomae tomus tertius...*, Salmanticae: excudebat Ioannes Ferdinandus, 1595. T. 46.014 (III).
127. SUÁREZ, Francisco (S.I.): *Metaphysicarum disputationum in quibus et universa naturalis theologia ordinate traditur et quaestiones omnes ad duodecim Aristotelis libros pertinentes accurate disputantur tomus prior*, Salmanticae: apud Ioannem [et] Andream Renaut fratres, 1597. F 902 (I).
128. SUÁREZ, Francisco (S.I.): *Metaphysicarum disputationum R.P. Francisci Suarez Societatis Iesu tomus posterior ...: cui additi sunt alij duo de Quaestionibus ad theologiam ...*, Salmanticae: apud Ioannem [et] Andream Renaut fratres, 1597. F 902 (II).
129. SUÁREZ DE PAZ, Gonzalo: *Praxis ecclesiasticae et secularis cum actionum formulis et actis processuum hispano sermone compositis tomi tres*, Salmanticae: apud Petrum Lassum Typographum, 1583. T 5093.
130. TAPIA, Diego de (O.S.A.): *Fratris Didaci de Tapia... Ordinis Eremitarum Diui Augustini In tertiam partem Diui Thomae libri duo: vnus de Incarnatione Christi Domini, alter de admirabili Eucharistiae sacramento: adiectus etiam est in fine Tractatus de ritu missae ...*, Salmanticae: ex officina Michaelis Serrani de Vargas, 1589. T 46.021.
131. TOMÁS DE AQUINO, Santo: *D. Thomae Aquinatis Additiones ad tertiam eius partem ...: ex eiusdem scriptis potissimum collectae ...*, Salmanticae: excudebat Andreas à Portonariis, 1553. T 43.015.
132. TOMÁS DE JESÚS (O.C.D.): *Libro de la antigüedad y sanctos de la orden de nuestra Señora del Carmen: y de los especiales Priuilegios de su Cofradía*, Salamanca: en casa de Andrés Renaut, 1599. T 34.242.
133. TORO, Gabriel: *Thesoro de misericordia divina y humana: sobre el cuydado que tuuieron [sic] los antiguos, Hebreos, Gentiles y Christianos, de los necessitados. Con unas Oblequias de nuestra Señora*, Salamanca: En casa de Iuan Fernández, 1597. T 85.967.
134. TORQUEMADA, Juan de, Cardenal: *Ioannis Turriscrematae Sanctae Romanae Ecclesiae ... cardinalis ... Summae ecclesiasticae libri quatuor ...*, Salmanticae: apud Ioannem Mariam à Terranoua, 1560. T 45.006.

135. VASAEUS, Johannes: *Chronici rerum memorabilium Hispaniae tomus prior*, Salmanticae: excudebat Ioannes Iunta, 1552. H 75.153.
136. ZUMEL, Francisco: *De Deo, eiusque operibus ... commentaria in primam partem Sancti Thomae Aquinatis, consecrata: tomus primus*, Salmanticae: Excudebat Petrus Lassus, 1585. T 46.003 (I).
137. ZUMEL, Francisco (O. de M.): *Commentaria in primam partem Sancti Thomae Aquinatis consecrata: tomus secundus*, Salmanticae: excudebat Petrus Lassus, 1587. T 46.003 (I).

SEVILLA (2)

138. CASAS, Cristóbal de las: *Vocabulario de las dos lenguas toscana y Castellana*, Seuilla: vendese en casa de Francisco Aguilar, 1570 (En casa de Alonso Escriuano ...). L 20.002.
139. MEJÍA PONCE DE LEÓN, Luis: *Lakonismos = Laconismus seu Chilonium pro pragmaticae qua panis precii taxatur in interioris foro hominis elucidatione ...*, Hispali: apud Ioannem Gotherrium ..., 1569. D 5114.

TARRAGONA (1)

140. TARRAGONA. SÍNODO (1492): *Constitutionum prouincialium libri quinque ...: quae inutiles et superfluae visae sunt ex decreto secundii concilii celebrato sub ... Ioanne Teres Archiepiscopo Tarraconensi*, Tarracone: apud Philippum Robertum, 1593. T 30.096 (1).

TOLEDO (1)

141. FONSECA, Cristóbal de (O.S.A.): *Primera parte de la vida de Christo Señor Nuestro*, Impresso en Toledo: en casa de Thomas de Guzman..., 1598. T 86.112 (I).

VALENCIA (2)

142. MOTA, Diego de la: *Catholico regi Philippo III ... Tractatum de confirmatione ordinis militiae Sancti Iacobi de Spata: cum declaratione trium votorum substantialium quae in eo fiunt*, Valentiae: apud Didacum de la Torre, 1599. T 32.090.
143. ROJAS, Juan de, Obispo de Agrigento: *De haereticis: vna cum quinquaginta analytici-
cis assertionibus et priuilegiis Inquisitorum*, Valentiae: ex typographia Petri à Huete ..., 1572. T 52.156.

VALLADOLID (9)

144. AZPILCUETA, Martín de: *Capitulo veynte y ocho de las Addiciones del Manual de Confessores del Doctor Martin de Azpilcueta Navarro*, Impresso en Valladolid: por Adrian Ghemart: vendese en la Libreria, en casa de Antonio Suchet, 1570. T 5079 (2).
145. AZPILCUETA, Martín de: *Manual de confessores y penitentes: que contiene quasi todas las dudas que en las confesiones suelen ocurrir delos [sic] peccados, absoluciones, restituciones, censuras & irregularidades: con cinco comentarios de vsuras, cambios, symonia mental, defensiõ del proximo, de hurto notable et irregularidad*, Impresso en Valladolid: por Francisco Fernandez de Cordoua ...: vendese en la libreria en casa de Antonio Suchet, 1570. T 70050(1).
146. DOSMA DELGADO, Rodrigo: *De autoritate Sacrae Scripturae ac ea introductorum libri III*, Pinciae: per Didacum Ferdinandez a Cordoba: sumptibus Antonii Saget, 1594. T 26.320.
147. GUEVARA, Antonio de (O.F.M.): *La segunda parte del libro llamado Monte caluario...: tracta el auctor en este libro De las siete palabras, que nuestro red'eptor jesu christo dixo en el arbol de la cruz...*, Valladolid: a costa y en casa de Sebastian Martinez, 1552. T 95.222 (2).
148. GUEVARA, Antonio de (O.F.M.): *Libro primero d' las epistolas familiares del... señor don Antonio de Gueuara..., obispo de Modonedo...*, Valladolid: por industria d'l honrado varon Juan de Villaquiran..., a nueve dias del mes de março 1549. EN 213 (1).
149. GUEVARA, Antonio de (O.F.M.): *La primera parte del libro llamado Monte Caluario*, Valladolid a la parrochia d[e] Sanct Andres: a costa y en casa de Sebastian Martinez, 1551. T 95.222 (1).
150. GUEVARA, Antonio de (O.F.M.): *Segunda parte de las epistolas familiares del... señor don Antonio de Gueuara..., obispo que fue de Mondonedo...*, Valladolid: a costa y en casa de Sebastian Martinez, acabose... a ocho dias del mes de julio 1549. EN 213 (2).
151. MELO, Gaspar de (O.S.A.): *Commentaria in apocalypsin divi Ioannis evangeliste*, Pintiae: excudebat apud haededes [sic] á bernardini Sancto Dominico ..., 1589. T 24.009.
152. SUÁREZ, Rodrigo: *Ad volumen repetitionum doctissimi Roderici Suarez additiones locupletissimae: collectae ex variis avctoribus ...: additis legibus regni ...*, Pintiae: apud Didacum Fernandem à Corduba ...: expensis Martini a Corduba bibliopolae, 1590. D 5.053.

ZARAGOZA (6)

153. JERÓNIMO DE GUADALUPE, Fray: *F. Hieronimi Guadalupensis Ordinis diui Hieronimi ... Commentaria in Hosseam prophetam: cum multis ac variis obseruationibus spectantibus ad morum compositionem, aptatisque verbis Euangeliorum Dominicarum et Festorum ...*, Çaesaraugustae: ex officina Dominici a Portonariis de Vrsinis ..., 1581. T 22.011.
154. JIMÉNEZ DE ARIAS, Diego: *Lexicon ecclesiasticum latino hispanicum: ex Sacris Bibliis, Conciliis, Pontificum, ac theologorum decretis, diuorum vitis, variis dictionariis, aliisque probatiss. scriptoribus concinnatum ... Opus nouum*, Caesaraugustae: in aedibus Dominici a Portonariis de Ursinis ...: expensis Petri Yvarra, 1583. T 36.041.
155. MURILLO, Diego (O.F.M.): *Instruccion para enseñar la virtud a los principiantes y escala espiritual para la perfeccion euangelica*, Çaragoça: impressa por Lorenço de Robles ..., 1598. T 95.675 (I).
156. ZURITA, Jerónimo: *Los cinco libros postreros de la primera parte de los anales de la Corona de Aragon*, Çaragoça: en casa de Simon de Portonariis, 1585. H 926 (I).
157. ZURITA, Jerónimo: *Los cinco libros postreros dela segunda parte de los Anales de la Corona de Aragon*, Çaragoça: en la officina de Domingo de Portonariis y Vrsino ..., 1579. H 926 (III).
158. ZURITA, Jerónimo: *Segunda parte de los Anales de la Corona de Aragon*, Çaragoça: en la Officina de Domingo de Portonarijs y Vrsino ..., 1579 (1578) . H 926 (III).

1

2

3

4

LIBRO
INTITULADO,
 VIDA POLITICA DE TODOS LOS ES-
 tados de mugeres: en el qual se dan muy provechosos y Chri-
 stianos documentos y auisos, para criar y conseruarse
 deudamente las Mugeres en sus
 estados.

*Divide se este libro en cinco Tratados. El primero es, del estado de las Don-
 zellas. El segundo, de las Monjas. El tercero, de las casadas. El quarto, de
 las Bidas. El quinto, contiene diversos capitulos de
 Mugeres en general.*

Con vn Indice Alfabético muy copioso de materias, que sirven de
 lugares comunes.

Compuesto por el P. F. Iuan de la Cerda, natural de Tédilla, de la
 Orden de S. Francisco, y de la Prouincia de Castilla.

DIRIGIDO A SU ALTEZA DELA
 Infanta Doña MARGARITA de AVSTRIA, Monja en
 el santo Monesterio de las Descalças de Madrid.

se hiziere, con los
 cinquenta mil ma-
 al dicha pena sea la
 otra tercera parte pa-
 el juez que lo sentiré
 les de hazer impris-
 diez años lo tray
 rinal que en el fue
 fin del deluan Ga-
 que en el residé,
 se al original, o
 no se mandado

Con privilegio de Castilla y de Portugal. No se podrá
 Impreso en Alcala de Henares, en casa de Iuan Gracian,
 que sea en glo-
 Año. M. D. X

5

F. IOHANNIS FERIMOGVNI
 tini Ordinis Minorum Regularis Observantiae, in
 sacrosanctum Iesu Christi secundum Ioanem Euangelium Cōmen-
 taria, nunc denuo post multas animaduersiones, exiudicio &
 censura facultatis Theologicae Salmanticensis.

(3)

PER FRATREM MICHAHELEM MEDINAM
 eiusdem Ordinis, & Sacrae Theologiae Magistru, repurgata atq; exacta.

AD ILLUSTRISSIM. DOMINUM IOANNEM
Riberam Archiepiscopum Valentini, ac Antiochenum Patriarcham.

Accessit eiusdem authoris Paulinae Epistolae ad
 Romanos interpretatio, per eundem quoque ex eadem
 censura expolita & reformata.

Cum priuilegio Regis.
COMPLVTI.
 Apud Antonium Sanchez à Leyua.
 Anno. M. D. LXXVIII.

8

10

CYPRIANI
 MONACHI CISTER-
 CIENSIS INSTITVTI. D. BER-
 NARDI, DIVINAE LEGIS INTERPRE-
 tis in Complutensi acade-
 mia, Commentarius,
 in Psalmum.
 C. XXX.
Ecclesie iudicio omnia submissa sunt.
 Tō Χρῑσῶ

COMPLVTI.
 Ex officina Ioannis Brocarii. 1555.

11

13

14

16

18

22

23

24. Portada

24. Colofón

29

31

32

33

34

36. Colofón

37

38

39

40

41

42

45

46

47

48

49

51

52. T

53

54

55

56. a

56. b

58.a

58.b

59

60

61.a

61.b

66

67

68.a

68.b

69.a

69.b

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

81

82

83

84

85.a

85.b

87

88.a

88.b

89.a

89.b

91.a

91.b

92.a

92.b

93

94

95.b

97

98.a

98.b

99.b

100

101

102

103

105

107.b

109

110.a

110.b

111.b

112.a

112.b

113.b

116.a

116.b

117

118.a

118.b

119

120

121.a

121.b

122.a

122.b

123

124

125

126

127

128

129

130.a

130.b

131.a

131.b

132

133

134.b

135.a

135.b

136.b

137.a

137.b

139.a

139.b

140

141

143.a

143.b

148

151

152

157.1

157.2

158.1

158.2